

Anhang B bis D: Evaluierung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“

Studie von **prognos**

Im Auftrag der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

Susanne Heinzelmann
Dr. Jan Biela
Michelle Andersson
Cordula Klaus
Patrick Frankenbach

Mai 2019

Autorinnen und Autoren:

Susanne Heinzelmann, Dr. Jan Biela, Michelle Andersson, Cordula Klaus, Patrick Frankenbach

Prognos AG

Goethestr. 85, 10623 Berlin

Telefon: +49 (30) 52 00 59-267

E-Mail: susanne.heinzelmann@prognos.com

Ansprechpartnerin Förderprogramm „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“:

Dr. Michaela Bilic-Merdes

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme

Telefon: +49 (228) 885-2857

E-Mail: michaela.bilic-merdes@dfg.de

Ansprechpartner Programmevaluation:

Dr. Richard Heidler

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Gruppe Informationsmanagement

Telefon: +49 (228) 885-2925

E-Mail: richard.heidler@dfg.de

Inhaltsverzeichnis

Anhang B: Fragebogen, Befragung der FID-Vertreterinnen und -Vertreter	3
A Analyse des Bedarfs der Fachcommunity	6
B Fragen zu Kommunikation und Austausch des FID	16
C Fragen zum Leistungsspektrum des FID	21
D Vom FID erfasste Kennzahlen	39
E Gesamtbewertung und Weiterentwicklung.....	49
Anhang C: Fragebogen der Nutzerbefragung	56
Teil 1 Tätigkeitsbereich	57
Teil 2 Informationsversorgung allgemein	58
Teil 3 Informationsversorgung durch den Fachinformationsdienst	62
Teil 4 Handlungsbedarfe in der Literaturversorgung.....	64
Teil 5 Bekanntheit des Fachinformationsdienstes	66
Teil 6 Persönliche Angaben	67
Anhang D: Fragebogen der Bibliotheksbefragung	70

Anhang B:

Fragebogen, Befragung der FID-Vertreterinnen und -Vertreter

Befragung der Fachinformationsdienste für die Wissenschaft

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe FID-Verantwortliche,

vielen Dank, dass Sie sich an der **Evaluation des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“** beteiligen.

Für jeden FID ist **ein** Fragebogen vorgesehen. Dies gilt auch, wenn der FID auf mehrere Bibliotheken und/oder Standorte verteilt ist. Wir möchten Sie bitten, sich gegebenenfalls mit den anderen Wissensträgern abzustimmen.

Wenn Sie in mehr als einem FID Antragsteller sind, erhalten Sie einen separaten Link für jeden FID.

Die Befragung befasst sich vorrangig mit einer Bestandsaufnahme der aktuellen Aufstellung der FID. Zudem soll sie mögliche Hinweise zur Weiterentwicklung des Programms erfassen.

Bitte bearbeiten Sie den Fragebogen **bis spätestens 16.11.2017**. Wir danken Ihnen schon jetzt sehr herzlich für Ihre Zeit und die Bereitschaft, die Evaluation zu unterstützen.

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Befragung stehen Ihnen Herr Dr. Jan Biela (Tel. 0211 / 913 16-116, E-Mail: fid@prognos.com) oder Frau Michelle Andersson von der Prognos AG (Tel. 030 / 52 00 59-229) jederzeit gerne zur Verfügung.

Im Folgenden finden Sie noch einige wichtige technische Hinweise zur Durchführung der Befragung:

- Um Ihnen einen Gesamtüberblick über die Fragen zu verschaffen und somit auch die Abstimmung mit anderen Wissensträger/-innen zu vereinfachen, finden Sie **HIER** ein PDF-Dokument mit allen Fragen.
- Die Online-Fassung des Fragebogens ist dynamisch, d.h. zum Teil hängt das Erscheinen von Folgefragen bzw. Antwortoptionen von Ihrem Antwortverhalten ab („Filterfragen“). Um die Bearbeitung zu erleichtern, sind die Folgefragen weitgehend sichtbar, solange Sie bei den jeweiligen sogenannten Filterfragen keine Eintragungen vornehmen. Das oben verlinkte PDF-Dokument enthält den kompletten Fragebogen.
- Bei einer Reihe von Fragen wird eine „Sonstiges“-Kategorie angeboten. Hier steht Ihnen ein Freitextfeld zur Verfügung, in welchem Sie Besonderheiten Ihres FID genauer spezifizieren können. Aus technischen Gründen erscheint dieses Freitextfeld erst, nachdem Sie in der betreffenden Zeile eine Antwortoption gewählt haben.
- Es ist möglich, die Bearbeitung des Fragebogens zu unterbrechen. Die Daten werden automatisch zwischengespeichert. Beim Wiederaufruf des Links gelangen Sie an die zuletzt bearbeitete Stelle. Über den Link können auch unterschiedliche Personen auf den Fragebogen zugreifen, zur Vermeidung technischer Probleme möchten wir Sie jedoch bitten, dies nicht zeitgleich, sondern nacheinander zu tun.
- Wenn der Fragebogen abgeschickt wurde (Button nach der letzten Frage), kann dieser nicht nochmals mit Ihren Antworten aufgerufen werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich direkt nach dem Absenden Ihre Antworten auszudrucken.

- Bitte nutzen Sie für die Bearbeitung des Fragebogens vorzugsweise die Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome.

A. Analyse des Bedarfs der Fachcommunity

Frage 1:

An wen richtet sich das Angebot des Fachinformationsdienstes (FID)? Wer ist Teil der Zielgruppe, deren Bedarf adressiert werden soll?

Erläuterung: Wir fragen hier nach der Zielgruppe, nicht nach den potenziellen oder tatsächlichen Nutzer/-innen. Die Zielgruppe besteht aus den Personen, an deren Bedarf das Leistungsangebot des FID ausgerichtet werden soll. Genutzt werden kann das Angebot oder zumindest Teile davon potenziell auch von Personen, die der Zielgruppe nicht angehören (etwa fachfremde oder im Ausland tätige Wissenschaftler/-innen).

a) Die Zielgruppe umfasst Personen, welche in den folgenden Fachbereichen (und ggf. Regionen) tätig sind:

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

b) Die Zielgruppe umfasst folgende Personengruppen:

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

<input type="checkbox"/>	Lehrstuhlinhaber/-innen an deutschen Hochschulen
<input type="checkbox"/>	Akademischer Mittelbau (wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen auf Dauerstellen, Postdoktorand/-innen und Doktorand/-innen) an deutschen Hochschulen
<input type="checkbox"/>	Angehörige außeruniversitärer Forschungsinstitute in Deutschland
<input type="checkbox"/>	Angehörige von Hochschulen und/oder außeruniversitären Forschungsinstituten im Ausland
<input type="checkbox"/>	Studierende an deutschen Hochschulen
<input type="checkbox"/>	Nicht wissenschaftliche Nutzer/-innen

c) Weitere Erläuterungen

Falls Sie weitere Erläuterungen zur Zielgruppe machen wollen, tragen Sie diese bitte im folgenden Feld ein.

Frage 2:

Ziel des Förderprogramms „Fachinformationsdienste“ ist die Erbringung eines Mehrwerts gegenüber der Grundversorgung. Wie ist dieser Mehrwert im Fall Ihres FID charakterisiert und wie lässt er sich von der Grundversorgung abgrenzen?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Abgrenzung/Definition im folgenden Feld.

Frage 3:

Inwiefern findet/fand ein Austausch zwischen Ihrem FID und der wissenschaftlichen Fachcommunity statt?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Es existiert ein u.a. mit Fachwissenschaftler/-innen besetztes Gremium zum Austausch mit dem FID (z.B. Beirat, Ausschuss). <i>[Frage 4 wird abgefragt]</i> |
| <input type="checkbox"/> | Es gibt/gab (eine) Befragung(en) der Fachcommunity, etwa durch Umfragen, Rundschreiben oder soziale Medien etc. <i>[Frage 5 wird abgefragt]</i> |
| <input type="checkbox"/> | Es finden/fanden Veranstaltungen mit Beteiligung des FID und Fachwissenschaftler/-innen zum Zwecke des Austauschs statt, z.B. Workshops oder gemeinsame Tagungen. <i>[Frage 6 wird abgefragt]</i> |
| <input type="checkbox"/> | Es findet/fand ein informeller, d.h. nicht institutionalisierter Austausch mit der Fachcommunity statt. <i>[Frage 7 wird abgefragt]</i> |
| <input type="checkbox"/> | Es findet/fand eine andere Form des Austauschs statt. <i>[Frage 8 wird abgefragt]</i> |
| <input type="checkbox"/> | Es findet/fand bislang überhaupt kein Austausch statt. |

Frage 4:

Vertiefungsfrage zu Gremien mit Fachwissenschaftler/-innen

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 3 abgefragt)

a) Wie ist das mit Fachvertreter/-innen besetzte Gremium zum Austausch mit dem FID zusammengesetzt?

Bitte geben Sie unten die Anzahl der jeweiligen Vertreter/-innen ein.

0-10	Lehrstuhlinhaber/-innen der Hochschule(n) oder leitende Wissenschaftler/-innen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort
0-10	Fachvertreter/-innen des akademischen Mittelbaus der Hochschule(n) oder von außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort
0-10	Lehrstuhlinhaber/-innen der Hochschule(n) oder leitende Wissenschaftler/-innen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen an anderen Standorten
0-10	Fachvertreter/-innen des akademischen Mittelbaus von Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen an anderen Standorten
0-10	Weitere Mitglieder, und zwar (1): _____
0-10	Weitere Mitglieder, und zwar (2): _____

b) Wie und nach welchen Kriterien wurde der Teilnehmerkreis des Gremiums ausgewählt?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Auswahl im folgenden Feld.

c) Wie häufig tagt das Gremium im Durchschnitt pro Jahr?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten.

0 –12, >12	jährliche Treffen
---------------	-------------------

Frage 5:

Vertiefungsfrage zu Befragungen von Fachwissenschaftler/-innen

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 3 abgefragt):

a) Im Zuge der Befragungen der Fachcommunity im Zusammenhang mit dem FID, welche der folgenden Befragungswege nutzen Sie?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Fragebögen (schriftlich, elektronisch oder telefonisch durchgeführt) |
| <input type="checkbox"/> | Rundschreiben per Post oder E-Mail |
| <input type="checkbox"/> | Soziale Medien, und zwar: _____ |
| <input type="checkbox"/> | Sonstige, und zwar: _____ |

b) Bitte charakterisieren Sie den Teilnehmerkreis der durchgeführten Befragung(en):

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Lehrstuhlinhaber/-innen der Hochschule(n) oder leitende Wissenschaftler/-innen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort |
| <input type="checkbox"/> | Fachvertreter/-innen des akademischen Mittelbaus der Hochschule(n) oder von außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort |
| <input type="checkbox"/> | Lehrstuhlinhaber/-innen der Hochschule(n) oder leitende Wissenschaftler/-innen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen an anderen Standorten |
| <input type="checkbox"/> | Fachvertreter/-innen des akademischen Mittelbaus von Hochschulen oder von außeruniversitären Forschungseinrichtungen an anderen Standorten |
| <input type="checkbox"/> | Fachvertreter/-innen von anderen FID-Bibliotheken |
| <input type="checkbox"/> | Fachvertreter/-innen von anderen Bibliotheken, die keinen FID beherbergen |
| <input type="checkbox"/> | Sonstige, und zwar: _____ |

c) Wie und nach welchen Kriterien wurde der Teilnehmerkreis der Befragungen ausgewählt?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Auswahl im folgenden Feld.

d) Wie häufig wurde eine solche Befragung im Zusammenhang mit dem FID bisher durchgeführt?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten.

0–10, >10	Befragungen
--------------	-------------

Frage 6:

Vertiefungsfrage zu Veranstaltungen mit Fachwissenschaftler/-innen

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 3 abgefragt):

a) Welche der folgenden Veranstaltungsformate nutzen Sie zum Zwecke des Austauschs mit der Fachcommunity?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Vertreter/-innen des FID nehmen an Tagungen der Fachcommunity teil |
| <input type="checkbox"/> | Das FID lädt Vertreter/-innen der Fachcommunity zu Workshops zur Diskussion zum Dienstleistungsangebot des FID ein |
| <input type="checkbox"/> | Informationsveranstaltungen/Roadshows vor Ort an anderen Standorten/Instituten/Einrichtungen |
| <input type="checkbox"/> | Sonstige, und zwar: _____ |

b) Wie häufig fanden im Zusammenhang mit dem FID bislang solche Veranstaltungen gemeinsam mit der Fachcommunity statt?

Bitte wählen sie eine der folgenden Antworten.

0–20, >20	Gemeinsame Veranstaltungen
--------------	----------------------------

b) Wie und nach welchen Kriterien wurde der Kreis der Austauschpartner/-innen ausgewählt? Warum sprechen Sie gerade mit diesen Vertreter/-innen der Fachcommunity?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Auswahl im folgenden Feld.

Frage 8:

Vertiefungsfrage zu anderen Formen des Austauschs mit Fachwissenschaftler/-innen
(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 3 abgefragt):

Bitte präzisieren Sie, welche andere Form des Austauschs mit der Fachcommunity außer den bisher abgefragten stattfindet. Bitte geben Sie dabei nach Möglichkeit die Austauschpartner/-innen, deren Zugehörigkeit, eine Begründung für deren Auswahl sowie die Häufigkeit des Austauschs an.

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 9:

(nur bei mindestens einer positiven Antwort auf Frage 3)

Alle Formen des Austauschs zusammengenommen, stehen Sie mit mindestens einem/einer Vertreter/-in der folgenden Personenkreise in Kontakt:

- Träger/-innen von hochrangigen Wissenschaftspreisen wie z.B. des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises der DFG
- Leitende Vertreter/-innen von Forschungsverbänden wie DFG-Sonderforschungsbereichen, Exzellenzclustern, EU-geförderten Projekten
- Leitende Institutsmitglieder von Max-Planck-Instituten oder Instituten der Leibniz-Gemeinschaft

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Ja |
| <input type="checkbox"/> | Nein |
| <input type="checkbox"/> | Weiß nicht |

Frage 10:

(nur bei mindestens einer positiven Antwort auf Frage 3)

Inwiefern hatten die verschiedenen Formen des Austauschs mit der Fachcommunity insgesamt aus Ihrer Sicht Einfluss auf folgende Aspekte?

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von „sehr stark“ bis „gar nicht“.

Der Austausch mit der Fachcommunity hat(te) Einfluss auf ...	sehr stark						gar nicht	weiß nicht
... das Leistungsspektrum des FID.	<input type="checkbox"/>							
... die Ausgestaltung einzelner Dienstleistungen des FID.	<input type="checkbox"/>							
... die interne Organisation des FID.	<input type="checkbox"/>							
... auf die Sichtbarkeit des FID.	<input type="checkbox"/>							
... sonstige Aspekte, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>							
_____	<input type="checkbox"/>							
_____	<input type="checkbox"/>							

Frage 12:**Bewertung des Austauschs mit der Fachcommunity****a) Wie beurteilen Sie die folgenden Statements zum Austauschprozess mit der Fachcommunity?**

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von „stimme voll zu“ bis „stimme gar nicht zu“.

	stimme voll zu						stimme gar nicht zu		weiß nicht
Es gibt innerhalb der Zielgruppe große Unterschiede, was die Bedarfe angeht.	<input type="checkbox"/>								
Die Erarbeitung eines Konzepts für den FID in Zusammenarbeit mit der Fachcommunity war einfach.	<input type="checkbox"/>								
Interdisziplinarität spielt in unserem FID eine zentrale Rolle.	<input type="checkbox"/>								
Das Konzept für den FID wurde hauptsächlich von Bibliotheksseite bzw. den am FID beteiligten Einrichtungen entwickelt.	<input type="checkbox"/>								
Die eingesetzten Strukturen des Austauschs mit der Fachcommunity sind für ihren Zweck sehr gut geeignet.	<input type="checkbox"/>								
Die Häufigkeit/Intensität des Austauschs mit der Fachcommunity war bislang zu gering.	<input type="checkbox"/>								
Auch ohne den Austausch mit der Fachcommunity wäre der FID bedarfsgerecht ausgerichtet worden.	<input type="checkbox"/>								
Wir haben mit Vertreter/-innen der Fachcommunity intensiv über die Ausrichtung/die Ausgestaltung des FID diskutiert.	<input type="checkbox"/>								
Der Austausch mit der Fachcommunity hat den FID insgesamt verbessert.	<input type="checkbox"/>								
Die Bedeutung des Austauschs mit der Fachcommunity wird überschätzt.	<input type="checkbox"/>								

b) Haben Sie weitere Erläuterungen oder Verbesserungsvorschläge zum Austausch mit der Fachcommunity?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

B. Fragen zu Kommunikation und Austausch des FID

Frage 13:

a) Findet ein Austausch mit anderen FID statt, abgesehen vom Austausch im Rahmen der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Fachinformationsdienste beim Deutschen Bibliotheksverband?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

ja

nein

(nur bei positiver Antwort auf Frage 13a) abgefragt)

b) Mit welchen FID findet dieser Austausch hauptsächlich statt?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

Mit einem oder mehreren FID am eigenen Standort

Mit einem oder mehreren FID an anderen Standorten

Sowohl mit FID am eigenen Standort wie auch mit FID an anderen Standorten

Mit allen anderen FID

(nur bei positiver Antwort auf Frage 13a) abgefragt)

c) Zu welchen Themen findet dieser Austausch hauptsächlich statt?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Gemeinsame Angebote/Aktivitäten

Erwerbsabsprachen/Abstimmung der Erwerbungsprofile

Gemeinsame Anschaffungen

Kooperation bei Bereitstellungsdiensten (gemeinsame Softwareentwicklung o.ä.)

Nachnutzung von Software, Tools etc., die von anderen FID entwickelt wurde(n), durch den eigenen FID

Nachnutzung von Software, Tools etc., die von Ihrem FID entwickelt wurden, durch andere FID

Erfahrungsaustausch

Sonstiges, und zwar _____

(nur bei positiver Antwort auf Frage 13c Item 5) abgefragt)

c1) Um welche Nachnutzung durch den eigenen FID von Software, Tools etc., die von anderen FID entwickelt wurde(n), handelt es sich?

Bitte benennen Sie alle.

(nur bei positiver Antwort auf Frage 13c Item 6) abgefragt)

c2) Um welche Nachnutzung von Software, Tools etc., die von Ihrem FID entwickelt wurden und durch andere FID genutzt wurden, handelt es sich?

Bitte benennen Sie alle.

Frage 14:

a) Wie bewerten Sie insgesamt den Prozess des Austauschs mit den anderen FID, sowohl außerhalb wie innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der FID?

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von „stimme voll zu“ bis „stimme gar nicht zu“.

	stimme voll zu							stimme gar nicht zu	weiß nicht
Die Strukturen des Austauschs mit den anderen FID sind für ihren Zweck gut geeignet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Die Häufigkeit/Intensität des Austauschs mit den anderen FID war bislang zu gering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Der Austausch mit den anderen FID hat unseren FID insgesamt verbessert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Die Bedeutung des Austauschs mit den anderen FID wird überschätzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

b) Haben Sie weitere Erläuterungen oder Verbesserungsvorschläge zum Austausch mit anderen FID?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 15:

Findet ein regelmäßiger Austausch Ihres FID mit anderen Bibliotheken ohne FID statt?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- ja
- nein (bitte weiter mit Frage 17)

Der Austausch mit den Bibliotheken <u>ohne</u> FID hat unseren eigenen FID insgesamt verbessert.	<input type="checkbox"/>							
Der FID entwickelt und testet neue Verfahren und Technologien mit dem Ziel der Weiternutzung durch die Bibliotheken <u>ohne</u> FID.	<input type="checkbox"/>							

b) Haben Sie weitere Erläuterungen oder Verbesserungsvorschläge zum Austausch mit den Bibliotheken ohne FID?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 17:

(nur bei negativer Antwort auf Frage 15 abgefragt)

Warum gibt es keinen regelmäßigen Austausch mit den Bibliotheken ohne FID?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

<input type="checkbox"/>	Es besteht kein Bedarf seitens des FID.
<input type="checkbox"/>	Es besteht kein Bedarf seitens der Bibliotheken <u>ohne</u> FID.
<input type="checkbox"/>	Mangelnde Ressourcen zur Organisation von Austauschformaten.
<input type="checkbox"/>	Sonstige Gründe, und zwar: _____

C. Fragen zum Leistungsspektrum des FID

Der folgende Fragenblock befasst sich mit dem zum aktuellen Zeitpunkt umgesetzten Dienstleistungsangebot Ihres FID. Die bereitgestellten Dienstleistungen werden zunächst nach Kategorien abgefragt, die Angebote des FID innerhalb der einzelnen Kategorien werden später noch ausdifferenziert. Zur Zuordnung einzelner Angebote zu den Oberkategorien finden Sie untenstehend Beispiele innerhalb der Systematisierung:

1. Erwerbung und Lizenzierung elektronischer und gedruckter Medien
2. Technische Infrastruktur, Portal
3. Bereitstellung, Lieferdienste (z.B. überregionale Bereitstellung von elektronischen Ressourcen, Fernleihen, Dokumentlieferung)
4. Erschließung (z.B. Datenanreicherung, Bibliographie-Erstellung)
5. Digitalisierung (z.B. Retrodigitalisierung, Digitalisierung-on-Demand, Volltexterschließung durch OCR)
6. Publikationsdienste (z.B. Repositorien, Unterstützung und Beratung bei Erst- und Zweitveröffentlichung)
7. Forschungsdaten (z.B. Beratung zum Forschungsdatenmanagement)
8. Weitere elektronische Dienstleistungen (z.B. Suchmaschinentechnologien)

Frage 18:

a) In welchen Kategorien stellt Ihr FID aktuell Dienstleistungsangebote bereit?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

<input type="checkbox"/>	Erwerbung und Lizenzierung elektronischer und gedruckter Medien
<input type="checkbox"/>	Technische Infrastruktur, Portal
<input type="checkbox"/>	Bereitstellung, Lieferdienste
<input type="checkbox"/>	Erschließung, Bibliographien
<input type="checkbox"/>	Digitalisierung
<input type="checkbox"/>	Publikationsdienste
<input type="checkbox"/>	Forschungsdaten
<input type="checkbox"/>	Weitere elektronische Dienstleistungen

b) Wie werden diese Dienstleistungsangebote des FID finanziert?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Finanzierung durch ...	... Mittel des DFG-Förderprogramms Fachinformationsdienste	... Eigenmittel	... andere Drittmittel
<i>Es werden jeweils die unter a) ausgewählten Bereiche angezeigt</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) Bezogen nur auf die Verwendung der Mittel aus dem DFG-Förderprogramm: Bitte schätzen Sie ungefähr den prozentualen Anteil der Mittel, die sie für die folgenden Zwecke aufwenden:

%	<i>Es werden jeweils, die unter b) ausgewählten Bereiche mit DFG-Finanzierung angezeigt</i>
%	...
%	...

d) Entspricht diese Schwerpunktsetzung bei der Mittelverwendung der Antragstellung oder haben sich im Bedarfserfassungs-/Umsetzungsprozess Änderungen ergeben? Welche?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

Gewichtung faktisch ...	... wesentlich höher als im ursprünglichen Antrag	... gleich geblieben	... wesentlich geringer als im ursprünglichen Antrag
<i>Es werden jeweils, die unter b) bzw. c) ausgewählten Bereiche angezeigt</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

e) Falls sich Abweichungen in der Schwerpunktsetzung bei der Mittelverwendung gegenüber der Antragstellung ergeben haben, wodurch waren diese vornehmlich begründet?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Neue Erkenntnisse über den Bedarf |
| <input type="checkbox"/> | Schwierigkeiten in der Umsetzung des geplanten Angebots |
| <input type="checkbox"/> | Veränderungen des Personals |
| <input type="checkbox"/> | Veränderung der Kosten für geplante Dienstleistungen |
| <input type="checkbox"/> | Veränderungen bedingt durch die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren |
| <input type="checkbox"/> | Veränderung bedingt durch Mittelverfügbarkeit |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges, und zwar: _____ |

f) Weitere Erläuterungen

Falls Sie weitere Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung machen wollen, tragen Sie diese bitte im folgenden Feld ein.

Frage 19:

Vertiefungsfragen zum Bereich Erwerbung und Lizenzierung elektronischer und gedruckter Medien

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Wie gestaltet sich der Bereich Erwerbung und Lizenzierung in Ihrem FID?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Nein
Es existiert ein schriftlich fixiertes Konzept zur Erwerbung elektronischer und gedruckter Medien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Konzept beinhaltet formale Selektionskriterien (z.B. eine Analyse der Bestandsnachweise).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das inhaltliche Sammlungsprofil wird/wurde mit der Fachcommunity abgestimmt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Sammlungsprofil in dieser oder vergleichbarer Form bestand schon vor Einrichtung des FID.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzer/-innen haben die Möglichkeit, die Erwerbung mit zu steuern (z.B. über ein Kaufwunschformular, Patron-Driven-Acquisition etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für Nutzer/-innen bestanden Möglichkeiten zur Erwerbungssteuerung bereits vor Einrichtung des FID.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Bitte schätzen Sie das prozentuale Verhältnis erworbener elektronischer Medien und erworbener Printmedien im Bereich Erwerbung und Lizenzierung.

Bitte schätzen Sie den jeweiligen prozentualen Anteil.

%	Erworbene elektronische Medien
%	Erworbene Printmedien
%	Nicht eindeutig zuzuordnen (Hybrid-Formate)

c) Wurden im Rahmen des FID im Bereich Erwerbung und Lizenzierung Lizenzen erworben?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- Ja
- Nein (weiter mit Frage 19g))

(nur bei positiver Antwort auf Frage 19c) abgefragt)

d) Welche Art von Lizenzen wurden im Rahmen der FID-Lizenzen erworben?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

- Lokale Lizenzen
- Überregionale Lizenzen für Institutionen/Individuen. Wenn ja, spezifizieren Sie bitte den potenziellen Nutzerkreis (z.B. Angehörige von bestimmten Institutionen, Mitglieder von bestimmten Fachgesellschaften etc.):

- Nationallizenzen
- Sonstige, und zwar: _____

(nur bei positiver Antwort auf Frage 19c) abgefragt)

e) Wird/wurde das Kompetenzzentrum für Lizenzierung (KfL) bei den Lizenzverhandlungen einbezogen?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- Ja, immer
- Ja, zum Teil
- Nein

(nur bei positiver Antwort auf Frage 19c) abgefragt)

f) Wie charakterisieren Sie insgesamt den Prozess des Austauschs mit dem Kompetenzzentrum für Lizenzierung (KfL)?

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von „stimme voll zu“ bis „stimme gar nicht zu“.

	stimme voll zu							stimme gar nicht zu	weiß nicht
Die Strukturen des Austauschs mit dem KfL sind für ihren Zweck gut geeignet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Das KfL unterstützt uns bei der Lizenzierung substantiell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Die Entwicklung einer gemeinsamen Lizenzierungsstrategie mit dem KfL funktioniert gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Das KfL kann die in Absprache mit uns entwickelte Strategie effektiv umsetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Die Häufigkeit/Intensität des Austauschs mit dem KfL war bislang zu gering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Der Austausch mit dem KfL hat unseren FID insgesamt verbessert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

g) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich der Erwerbung und Lizenzierung? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 20:

Vertiefungsfragen zum Bereich Technische Infrastruktur/Portal

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Welche Funktionalitäten im Bereich Technische Infrastruktur/Portal werden aktuell durch Ihr FID umgesetzt oder sind geplant?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

Funktionalität	... existierte schon vor Einrichtung des FID	... wurde durch FID neu umgesetzt	... wird derzeit entwickelt/getestet	... ist geplant	... ist nicht geplant
Portal mit integrierten Metadaten (z.B. ein Discovery-System mit Suchmaschinentechnologie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facettierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optimiertes Ranking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsive Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrsprachigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Objektsuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Export von Volltextdaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personalisierte Dienste (z.B. für Authentifizierung, Warenkorbsystem ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evaluation durch automatische Auswertungen oder Statistik, Feedbackmanagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich Technische Infrastruktur/Portal? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 21:

Vertiefungsfragen zum Bereich Bereitstellung/Lieferdienste
(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Welche Dienstleistungen im Bereich Bereitstellung/Lieferdienste werden aktuell durch Ihr FID umgesetzt oder sind geplant?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

Dienstleistung	... existierte schon vor Einrichtung des FID	... wurde durch FID neu umgesetzt	... wird derzeit entwickelt/getestet	... ist geplant	... ist nicht geplant
Dokumentlieferung, direkte Lieferung von elektronischen Dokumenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktlieferung von rückgabepflichtigen Medien an Nutzer/-innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zentrale Betreuung von Institutionen bei der Registrierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzung des Authentifizierungsdienstes des KfL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich der Bereitstellung/Lieferdienste? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 22:

Vertiefungsfragen zum Bereich Erschließung

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Welche Dienstleistungen im Bereich Erschließung werden aktuell durch Ihr FID umgesetzt oder sind geplant?*Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.*

Dienstleistung	... existierte schon vor Einrichtung des FID	... wurde durch FID neu umgesetzt	... wird derzeit entwickelt / getestet	... ist geplant	... ist nicht geplant
Kataloganreicherung (z.B. Cover, Inhaltsverzeichnisse, Rezensionen, weitere Fremddaten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erweiterung der Inhalte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenexport an weitere Portale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Retrospektive) Inhaltserschließung von Sonderbeständen, Digitalisaten, Aufsätzen in Sammelwerken usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Tiefenerschließung/ Bibliografie-Erstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich der Erschließung/Bibliographien? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 23:

Vertiefungsfragen zum Bereich Digitalisierung

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Welche Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung werden aktuell durch Ihr FID umgesetzt oder sind geplant?*Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.*

Dienstleistung	... existierte schon vor Einrichtung des FID	... wurde durch FID neu umgesetzt	... wird derzeit entwickelt/getestet	... ist geplant	... ist nicht geplant
Retrodigitalisierung von urheberrechtlich geschützten Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retrodigitalisierung von gemeinfreien Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisierung on Demand/auf Nutzerwunsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verknüpfung von FID-Digitalisaten mit inhaltserschließenden Daten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integration externer Digitalisate im eigenen Suchraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volltexterkennung durch OCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Objekterkennung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugänglichkeit der Digitalisate auf Nachweis- und Präsentationssystemen ...					
... national, und zwar (wo?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... international, und zwar (wo?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

... regional, und zwar (wo?): _____	<input type="checkbox"/>				
... lokal, und zwar (wo?): _____	<input type="checkbox"/>				
Hosting und Langzeitarchivierung ...					
... durch Bibliothek/Universität	<input type="checkbox"/>				
... durch Institution auf Landesebene	<input type="checkbox"/>				
... durch andere Institutionen	<input type="checkbox"/>				
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>				
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>				

b) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich der Digitalisierung? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 24:

Vertiefungsfragen zum Bereich Publikationsdienste

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Welche Dienstleistungen im Bereich Publikationsdienste werden aktuell durch Ihr FID umgesetzt oder sind geplant?*Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.*

Dienstleistung	... existierte schon vor Einrichtung des FID	... wurde durch FID neu umgesetzt	... wird derzeit entwickelt / getestet	... ist geplant	... ist nicht geplant
Betrieb eines Open-Access-Fachrepositoriums	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Publikationsunterstützung/Beratung bei ...					
... Rechteklärung/Open Access	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... Erstveröffentlichung (Publikationssystem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... Zweitveröffentlichung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosting und Erschließung von Zeitschriften, E-Books, Unterstützung der Herausgeber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veröffentlichung von Publikations- und Metadaten als Linked Open Data (Portal und Repositorium)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitale Editionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich der Publikationsdienste? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 25:

Vertiefungsfragen zum Bereich Forschungsdaten

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Welche Dienstleistungen im Bereich Forschungsdaten werden aktuell durch Ihr FID umgesetzt oder sind geplant?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

Dienstleistung	... existierte schon vor Einrichtung des FID	... wurde durch FID neu umgesetzt	... wird derzeit entwickelt / getestet	... ist geplant	... ist nicht geplant
Unterstützung bei der Policy-Entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beratung zum Forschungsdatenmanagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenrepositorium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angebot von Services zur DOI-Vergabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterbildungsangebote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich Forschungsdaten? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 26:

Vertiefungsfragen zum Bereich Entwicklung weiterer elektronischer Dienstleistungen
(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Welche Dienstleistungen im Bereich Entwicklung weiterer elektronischer Dienstleistungen werden aktuell durch Ihr FID umgesetzt oder sind geplant?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

Dienstleistung	... existierte schon vor Einrichtung des FID	... wurde durch FID neu umgesetzt	... wird derzeit entwickelt/getestet	... ist geplant	... ist nicht geplant
Suchmaschinentechnologie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identity-Management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enhanced Publications (Verknüpfung von Publikationen mit Forschungsdaten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integration nutzergenerierter Daten/Micropublikationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analysetools/Text-Data-Mining	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufbau sozialer wissenschaftlicher Netzwerke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Was sind spezifische Herausforderungen Ihres FID im Bereich Entwicklung weiterer elektronischer Dienstleistungen? Konnten Sie diese Herausforderungen bewältigen? Wenn ja, wie?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

D. Vom FID erfasste Kennzahlen

Im folgenden Frageblock geht es **nicht um** die von Ihrem FID angebotenen **Dienstleistungen**, sondern um Ihre **Ansätze**, die Aktivitäten in den verschiedenen Dienstleistungskategorien mittels **quantitativer Kennzahlen** zu erfassen.

Diese Kennzahlen sollen nicht für eine Bewertung der Aktivitäten des FID selbst genutzt werden. Wir fragen auch nicht die Kennzahlen selbst ab, sondern nur die Tatsache, ob diese vom FID erhoben werden oder nicht. Es geht hierbei um eine grundsätzliche Bestandsaufnahme der Erfassungsansätze sowie vor allen Dingen um eine Bewertung von deren Aussagekraft Ihrerseits. Die Formulierungen sind bewusst allgemein gehalten, um auch verschiedene Operationalisierungen einer Kennzahlart abzufragen.

Frage 28:

Vertiefungsfrage zum Bereich Erwerb und Lizenzierung

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihren FID im Bereich Erwerb und Lizenzierung?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Anzahl erworbene Monographien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl erworbene E-Books			
Anzahl Zeitschriftenabonnements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl elektronische Zeitschriftenabonnements, die überregional bereitgestellt werden können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anteil Erstkatalogisierungen im Verbund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anteil des Zeitschriftenalleinbesitzes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Nutzer/-innen eines Mediums	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Anschaffungswünsche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erledigte Anschaffungswünsche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Erwerb und Lizenzierung zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 29:

Vertiefungsfrage zum Bereich Technische Infrastruktur/Portal

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihren FID im Bereich Technische Infrastruktur/Portal?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Anzahl im Suchportal nachgewiesener Titel/Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Nutzerzugriffe auf das Suchportal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dauer eines Aufenthalts auf der Website des Suchportals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Nutzer/-innen des Portals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzerherkunft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Technische Infrastruktur/Portal zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 30:

Vertiefungsfrage zum Bereich Digitalisierung

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihren FID im Bereich Digitalisierung?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Anzahl digitalisierter Seiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl digitalisierter Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Digitalisierungswünsche von Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl realisierte Digitalisierungswünsche von Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Digitalisierung zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 31:

Vertiefungsfrage zum Bereich Bereitstellung/Lieferdienste

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihren FID im Bereich Bereitstellung/Lieferdienste?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Ausgeliehene Medien insgesamt (lokal und überregional)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fernleihe/Dokumentenlieferung: Anzahl Bestellungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fernleihe/Dokumentenlieferung: davon positiv erledigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fernleihe/Dokumentenlieferung: durchschnittliche Bearbeitungszeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktdownloads elektronisch bereitgestellter Dokumente (Artikel aus eJournals, Digitalisate des Printbestandes, weitere Dokumente des Dokumentenservers)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Bereitstellung/Lieferdienste zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 32:

Vertiefungsfrage zum Bereich Erschließung/Bibliographien

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihren FID im Bereich Erschließung/Bibliographien?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Anzahl ergänzter Verschlagwortungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Neuansetzungen von Schlagwörtern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl zusätzlicher Normsätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl zusätzlicher Titelsätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Erschließung/Bibliographien zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 33:

Vertiefungsfrage zum Bereich Publikationsdienste

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihren FID im Bereich Publikationsdienste, d.h. in Bezug auf Online-Repositorien und Hosting-Systeme?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Anfragen zur Erstveröffentlichung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Erstveröffentlichungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzungszahlen Erstveröffentlichungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anfragen zur Zweitveröffentlichung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Zweitveröffentlichungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzungszahlen Zweitveröffentlichungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anfragen zu hostender Zeitschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl gehosteter Zeitschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzungszahlen gehosteter Zeitschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl sich beteiligender Institutionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Publikationsdienste zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 34:

Vertiefungsfrage zum Bereich Forschungsdaten

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihr FID im Bereich Forschungsdaten?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Anzahl gespeicherter Datensätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzungszahlen gespeicherter Datensätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umfang/Anzahl der Unterstützungs- oder Beratungsleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis von Forschungsdaten im Portal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugriffe auf Forschungsdaten/Datensätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Forschungsdaten zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 35:

Vertiefungsfrage zum Bereich Entwicklung weiterer elektronischer Dienstleistungen

(nur bei entsprechender Antwort auf Frage 18a) abgefragt)

a) Erfassen Sie folgende quantitative Kennzahlen für Ihren FID im Bereich der Entwicklung weiterer elektronischer Dienstleistungen?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

	Ja	Zum Teil	Nein
Nutzerzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Wie schätzen Sie die Aussagekraft der erhobenen Kennzahlen ein?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

c) Welche weiteren Kennzahlen wären über die bereits genannten hinaus sinnvoll, um den Erfolg Ihres FID im Bereich Sonstige Dienstleistungen zu erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 37:

Für welche Kennzahlen wäre es wünschenswert, dass sie alle FID gleichermaßen erfassen?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

E. Gesamtbewertung und Weiterentwicklung**Frage 38:****a) Wie definieren Sie Erfolg für Ihren FID? Was wurde davon (bisher) erreicht?***Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.***b) Was konnte noch nicht erreicht werden und warum?***Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.***c) Welche Leistungen können nur dank der Förderung des FID erbracht werden? Woran würde man merken, dass der FID nicht mehr existiert?***Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.*

Frage 39:**a) Wie wichtig sind die folgenden Ziele aus Ihrer Sicht für Ihren FID?**

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von „sehr wichtig“ bis „gar nicht wichtig“.

	sehr wichtig							gar nicht wichtig	weiß nicht
Systematische Rückkopplung mit der Fachcommunity zur Erfassung des Bedarfs	<input type="checkbox"/>								
Entwicklung einer Strategie zur Abdeckung des Spitzenbedarfs	<input type="checkbox"/>								
Aufbau und Pflege komfortabler Nachweis- und Recherchesysteme	<input type="checkbox"/>								
Standortunabhängige Bereitstellung und Archivierung relevanter Fachinformationen, insbesondere digitaler Medien	<input type="checkbox"/>								
Engagement in der Entwicklung von weiteren Informationsdienstleistungen (Digitalisierung, Publizieren, Forschungsdaten etc.)	<input type="checkbox"/>								
Engagement in der Entwicklung von innovativen Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>								
Austausch mit Bibliotheken mit und ohne FID	<input type="checkbox"/>								
Sonstige Ziele, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>								

b) Wie bewerten Sie, was bisher durch den FID erreicht wurde, gemessen an den oben formulierten Zielen?

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an.

Die Ziele ...	... wurden voll erreicht	... wurden bisher teilweise erreicht	... wurden bisher nicht erreicht
Systematische Rückkopplung mit der Fachcommunity zur Erfassung des Bedarfs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entwicklung einer Strategie zur Abdeckung des Spitzenbedarfs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufbau und Pflege komfortabler Nachweis- und Recherchesysteme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standortunabhängige Bereitstellung und Archivierung relevanter Fachinformationen, insbesondere digitaler Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Engagement in der Entwicklung von weiteren Informationsdienstleistungen (Digitalisierung, Publizieren, Forschungsdaten etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Engagement in der Entwicklung von innovativen Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Austausch mit Bibliotheken mit und ohne FID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Ziele, und zwar: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 40:

a) Welche der angebotenen Tätigkeitsbereiche haben wie stark zur Zielerreichung Ihres FID beigetragen?

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von „sehr stark beigetragen“ bis „gar nicht beigetragen“.

	sehr stark beigetragen							gar nicht beigetragen	weiß nicht
Erwerbung und Lizenzierung elektronischer und gedruckter Medien	<input type="checkbox"/>								
Technische Infrastruktur, Portal	<input type="checkbox"/>								
Bereitstellung, Lieferdienste	<input type="checkbox"/>								
Erschließung	<input type="checkbox"/>								
Digitalisierung	<input type="checkbox"/>								
Publikationsdienste	<input type="checkbox"/>								
Forschungsdaten	<input type="checkbox"/>								
Weitere elektronische Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>								

Frage 41:**a) Gibt es aus Ihrer Sicht Lücken im Dienstleistungsangebot Ihres FID?**

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Ja, und zwar: _____ [Fragen 41b) und 41c) abfragen] |
| <input type="checkbox"/> | Nein (weiter mit Frage 43) |
| <input type="checkbox"/> | Weiß nicht (weiter mit Frage 43) |

b) Bitte spezifizieren Sie die Lücken.

(nur bei positiver Antwort auf Frage 41a) abfragen)

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

--

c) Wodurch sind diese Lücken begründet?

(nur bei positiver Antwort auf Frage 41a) abfragen)

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Angebot ist im Rahmen des Programms nicht förderfähig. |
| <input type="checkbox"/> | Es besteht kein Bedarf vonseiten der Fachcommunity. |
| <input type="checkbox"/> | Das Angebot war im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nicht realisierbar. |
| <input type="checkbox"/> | Die nachhaltige Finanzierung eines solchen Angebots ist nicht sichergestellt. |
| <input type="checkbox"/> | Sonstige Gründe, und zwar: _____ |

Frage 43:**Haben Sie weitere Anmerkungen für die Evaluation?**

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

--

Frage 44:

Haben Sie weitere Anmerkungen zum FID-Programm?

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Anhang C:

Fragebogen der Nutzerbefragung

Evaluierung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“

Befragung der Nutzer/-innen der Fachinformationsdienste

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Beteiligung an unserer Befragung.

Ziel dieser Befragung ist es, Ihre Einschätzungen zur Versorgung mit Spezialliteratur und forschungsrelevanten Informationen in Ihrem Fach zu erfassen. Dabei interessiert uns, welche Wege der Literatur- und Informationsbeschaffung Sie nutzen, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen und wo Optimierungspotenziale bestehen.

Die Befragung ist Bestandteil der Evaluation des DFG-Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“. Ihre Angaben sind dabei für die Bewertung der Passgenauigkeit und zielführende Weiterentwicklung der Förderung zentral. Die Befragung erfolgt anonym, Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Die Beantwortung der Fragen sollte dabei nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen.

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Befragung stehen Ihnen

- Frau Michelle Andersson (Tel. 030 / 52 00 59-229, E-Mail: fid@prognos.com) oder
- Frau Cordula Klaus (Tel. 030 / 52 00 59-256)

von der Prognos AG jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Evaluationsteam der Prognos AG

Teil 1: Tätigkeitsbereich

Frage 1:

Bitte geben Sie die Fächer an, in denen Sie tätig sind.

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Frage wird pro FID angepasst, siehe bitte FID-spezifische Fragen

- | | |
|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Fach A |
| <input type="checkbox"/> | Fach B |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges |

Teil 2: Informationsversorgung allgemein

Frage 2a:

Welche Medien(typen) sind in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit von Relevanz?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

	Print- /physische Medien					Elektronische/digitalisierte Medien				
	nicht relevant	weniger relevant	mittel relevant	eher relevant	relevant	nicht relevant	weniger relevant	mittel relevant	eher relevant	relevant
Bücher/Monografien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Festschriften, Aufsatzsammlungen, Conference Proceedings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Zeitschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Archivdokumente, Handschriften (Originale, Microfiche/-film, Digitalisate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Zeitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sonstige „graue Literatur“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Bibliographien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
(Land-)Karten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Bilder und andere audiovisuelle Medien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Internetseiten, Social Media						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forschungsdaten, statistische Daten und Datenbanken						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wissenschaftsblogs						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

(Land-)Karten	<input type="checkbox"/>											
Bilder und andere audiovisuelle Medien	<input type="checkbox"/>											
Internetseiten, Social Media							<input type="checkbox"/>					
Forschungsdaten, statistische Daten und Datenbanken							<input type="checkbox"/>					
Wissenschaftsblogs							<input type="checkbox"/>					
Sonstige	<input type="checkbox"/>											

Frage 2b_1:

Bitte geben Sie an, um welchen sonstigen Medientyp es sich handelt.

(Nur wenn bei Frage 2b „Sonstige“ gewählt wurde)

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Teil 3: Informationsversorgung durch den Fachinformationsdienst

Frage 4:

Die folgenden Dienstleistungen werden durch den Fachinformationsdienst **XXX** (angesiedelt an **XXX**) bereitgestellt. Welche dieser Dienstleistungsangebote nutzen Sie bzw. sind Ihnen bekannt?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

Frage wird pro FID angepasst, siehe bitte FID-spezifische Fragen

	ist mir unbekannt	ist mir bekannt, aber ich nutze es nicht	nutze ich gelegentlich	nutze ich regelmäßig	nutze ich sehr häufig
Suchportal/Nachweissystem (XXX)					
Literaturrecherche innerhalb des Portals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktdownload <u>elektronischer</u> Medien innerhalb des Portals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktlieferservice von <u>Printmedien</u> innerhalb des Portals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registrierungs-/Personalisierungsservices des Portals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spezielle Suchfunktionen des Portals (XXX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere elektronische Ressourcen des Portals (XXX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eingabe von Anschaffungsvorschlägen/Erwerbungs Wünschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisierungsservices (Digitalisierung on Demand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Publikationsservices					
Online-Repository zur Publikation von Artikeln, E-Books, digitalen Reihen etc. (XXX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Services zur Herausgabe von Online-Zeitschriften (XXX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Online-Repository für Forschungsdaten (XXX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forschungsbezogene Informationen					
Blog, Newsletter, Forum etc. (XXX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 5a:

Wie zufrieden sind Sie mit den von Ihnen genutzten Dienstleistungen des Fachinformationsdienstes insgesamt?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

Frage wird pro FID angepasst, siehe bitte FID-spezifische Fragen

	gar nicht zufrieden						sehr zufrieden
<i>Es werden jeweils die Dienstleistungen angezeigt, die unter Frage 4 als bekannt eingeordnet wurden.</i>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						

Frage 5b:

Warum sind Sie mit dieser/n Dienstleistung/en des Fachinformationsdienstes nicht zufrieden?

(Nur wenn eine der zwei negativsten Antwortoptionen bei Frage 5a gewählt wurde)

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Frage 6:

Bitte bewerten Sie die folgenden Aspekte in Bezug auf das oben aufgeführte Dienstleistungsangebot des Fachinformationsdienstes (FID) in Ihrem Fachgebiet.

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

	stimme gar nicht zu						stimme voll zu
Das vom FID vorgehaltene Angebot von Dienstleistungen deckt meinen Bedarf ab.	<input type="checkbox"/>						
Die vom FID angebotenen Dienstleistungen verbessern den Zugang zu forschungsrelevanten Informationen in meinem Fach deutlich.	<input type="checkbox"/>						
Die vom FID angebotenen Dienstleistungen brauche ich nicht, da ich die benötigten Informationen durch andere Quellen bekomme.	<input type="checkbox"/>						

Teil 4: Handlungsbedarfe in der Literaturversorgung**Frage 7a:**

Vermissen Sie bestimmte Angebote im Kontext der Versorgung mit Spezialliteratur und forschungsrelevanten Informationen?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- Ja
- Nein

Frage 7b:

In welchen Bereichen der Versorgung mit Spezialliteratur und forschungsrelevanten Informationen sehen Sie zukünftig weiteren Handlungs-/Verbesserungsbedarf für den Fachinformationsdienst?

(Nur bei Antwort „Ja“ auf Frage 7a)

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

<input type="checkbox"/>	Möglichkeiten zur Literaturrecherche
<input type="checkbox"/>	Verfügbarkeit gedruckter/physischer Medien (z.B. Monografien, Zeitschriften, Zeitungen, Archivadokumente etc.)
<input type="checkbox"/>	Verfügbarkeit elektronischer Medien (z.B. E-Books/digitalisierte Bücher, elektronische Zeitschriften, elektronische Zeitungen, digitalisierte Archivadokumente, audiovisuelle Medien)
<input type="checkbox"/>	Beschaffung gedruckter/physischer Medien (z.B. Direktlieferdienst)
<input type="checkbox"/>	Beschaffung elektronischer Medien
<input type="checkbox"/>	Zugang zu lizenzierten Datenbanken
<input type="checkbox"/>	Digitalisierungsservice gedruckter/physischer Medien
<input type="checkbox"/>	Publikationsdienste (z.B. Repositorien, Unterstützung und Beratung bei Erst- und Zweitveröffentlichung, Hosting von Zeitschriften, Veröffentlichung von Publikations- und Metadaten)
<input type="checkbox"/>	Forschungsdaten (z.B. Datenrepositorien, Beratung zum Forschungsdatenmanagement)
<input type="checkbox"/>	Weitere Dienstleistungen

Frage 7b_1:

Um welche weiteren Dienstleistungen handelt es sich?

(Nur wenn bei Frage 7b „Weitere Dienstleistungen“ gewählt wurde)

Bitte beschreiben Sie kurz im folgenden Feld.

Teil 5: Bekanntheit des Fachinformationsdienstes

Frage 8a:

Wie vorher erwähnt, werden die oben genannten Dienstleistungen durch den Fachinformationsdienst [XXX] [angesiedelt an der XXXX] bereitgestellt. Ist Ihnen der Fachinformationsdienst bekannt?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

Frage wird pro FID angepasst, siehe bitte FID-spezifische Fragen

Ja

Nein

Frage 8b:

Standen bzw. stehen Sie selbst im Austausch mit dem Fachinformationsdienst bezüglich dessen Ausrichtung und/oder Angebot?

(Nur bei Antwort „Ja“ auf Frage 8a)

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

Ja

Nein

Frage 8c:

In welcher Form standen bzw. stehen Sie selbst im Austausch mit dem Fachinformationsdienst bezüglich dessen Ausrichtung und/oder Angebot?

(Nur bei Antwort „Ja“ auf Frage 8b)

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Mitwirkung an Programmkonzeption

Mitwirkung an der Antragstellung und/oder Begutachtung des FID

Mitwirkung im Rahmen von Gremien des FID, wie z.B. einem Beirat

Mitwirkung im Rahmen von weiteren Fachgremien mit Bezug zum FID (etwa im Rahmen einer Fachgesellschaft)

Mitwirkung an einer Abfrage von Bedarfen durch den FID im Rahmen einer Befragung (schriftlich oder online)

Mitwirkung an einer Abfrage von Bedarfen durch den FID, etwa im Rahmen von Workshops, Gesprächen, Befragungen, Tagungen etc.

Nutzung von Möglichkeiten zur Kommunikation von Anschaffungswünschen

Sonstige Formen der Mitwirkung

Teil 6: Persönliche Angaben

Frage 9a:

An welcher Art Einrichtung sind Sie derzeit (hauptsächlich) tätig?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Hochschule |
| <input type="checkbox"/> | Außeruniversitäre Forschungseinrichtung |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiger öffentlicher Dienst |
| <input type="checkbox"/> | Privatwirtschaftliches Unternehmen |
| <input type="checkbox"/> | Freiberufliche Tätigkeit |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges |

Frage 9b:

An welcher Art Hochschule sind Sie derzeit (hauptsächlich) tätig?

(Nur bei Antwort „Hochschule“ auf Frage 9a)

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Universität |
| <input type="checkbox"/> | Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) |
| <input type="checkbox"/> | Kunst- und Musikhochschule |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges |

Frage 9c:

Welche Position haben Sie an dieser Einrichtung inne?

(Nur bei Antwort „Hochschule“ auf Frage 9a)

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Professor/-in |
| <input type="checkbox"/> | Juniorprofessor/-in |
| <input type="checkbox"/> | Akademische/-r (Ober-)Rat/Rätin |
| <input type="checkbox"/> | (Nachwuchs-)Gruppenleiter/-in |
| <input type="checkbox"/> | Lehrbeauftragte/-r (inkl. Privatdozent/-in, Honorarprofessor/-in) |
| <input type="checkbox"/> | Promovierte/-r wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in |
| <input type="checkbox"/> | Doktorand/-in |
| <input type="checkbox"/> | Studierende/-r |

<input type="checkbox"/>	Bibliotheksleitung
<input type="checkbox"/>	Abteilungsleitung einer Bibliothek
<input type="checkbox"/>	Fachreferent/-in einer Bibliothek
<input type="checkbox"/>	Sonstige Bibliotheksmitarbeiter/-in
<input type="checkbox"/>	Sonstiges

Frage 9d:**Welche Position haben Sie an dieser Einrichtung inne?**

(Nur bei Antwort „Außeruniversitäre Forschungseinrichtung“ auf Frage 9a)

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

<input type="checkbox"/>	Institutsleiter/-in
<input type="checkbox"/>	Abteilungsleiter/-in oder Äquivalent
<input type="checkbox"/>	(Nachwuchs-)Gruppenleiter/-in
<input type="checkbox"/>	Promovierte/-r wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
<input type="checkbox"/>	Doktorand/-in
<input type="checkbox"/>	Studierende/-r
<input type="checkbox"/>	Bibliotheksleitung
<input type="checkbox"/>	Abteilungsleitung einer Bibliothek
<input type="checkbox"/>	Fachreferent/-in einer Bibliothek
<input type="checkbox"/>	Sonstige/-r Bibliotheksmitarbeiter/-in
<input type="checkbox"/>	Sonstiges

Frage 9e:**Wie häufig arbeiten Sie inhaltlich mit wissenschaftlicher Literatur /
Forschungsinformationen im Rahmen Ihrer Tätigkeit?**

(Nur bei Antwort „Privatwirtschaftliches Unternehmen“, „Sonstiger Öffentlicher Dienst“, „Freiberufliche Tätigkeit“ und „Sonstiges“ auf Frage 9a)

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

<input type="checkbox"/>	Mindestens einmal in der Woche
<input type="checkbox"/>	Nicht jede Woche, aber mindestens einmal im Monat
<input type="checkbox"/>	Nicht jeden Monat, aber mindestens einmal im halben Jahr
<input type="checkbox"/>	Nicht jedes halbe Jahr, aber mindestens einmal im Jahr
<input type="checkbox"/>	Seltener als einmal im Jahr

Frage 10:

Wenn Sie an die engere Thematik Ihrer letzten Forschungsarbeit denken, wie viele Personen bearbeiten dieses Thema derzeit schätzungsweise insgesamt?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

In Deutschland

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Weniger als 5 |
| <input type="checkbox"/> | 5 bis unter 25 |
| <input type="checkbox"/> | 25 bis unter 50 |
| <input type="checkbox"/> | 50 bis unter 100 |
| <input type="checkbox"/> | 100 bis unter 250 |
| <input type="checkbox"/> | 250 bis unter 500 |
| <input type="checkbox"/> | 500 und mehr |
| <input type="checkbox"/> | Weiß nicht |

Weltweit

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Weniger als 5 |
| <input type="checkbox"/> | 5 bis unter 25 |
| <input type="checkbox"/> | 25 bis unter 50 |
| <input type="checkbox"/> | 50 bis unter 100 |
| <input type="checkbox"/> | 100 bis unter 250 |
| <input type="checkbox"/> | 250 bis unter 500 |
| <input type="checkbox"/> | 500 und mehr |
| <input type="checkbox"/> | Weiß nicht |

Anhang D:

Fragebogen der Bibliotheksbefragung

**Evaluation des DFG-Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“
- Befragung von Bibliotheken ohne Fachinformationsdienst -**

**Befragung der Bibliotheken im Rahmen der Evaluation des Förderprogramms
„Fachinformationsdienste“ im Auftrag der DFG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Beteiligung an unserer Befragung.

Die Befragung ist Bestandteil der Evaluation des DFG-Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“. Ihre Angaben sind dabei für die Bewertung der Passgenauigkeit und zielführende Weiterentwicklung der Förderung zentral.

Die Befragung erfolgt anonym, Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Die Beantwortung der Fragen sollte dabei nicht mehr als 5–10 Minuten in Anspruch nehmen.

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Befragung stehen Ihnen

Frau Michelle Andersson (Tel. 030 / 52 00 59-229, E-Mail: fid@prognos.com) oder

Herr Dr. Jan Biela (Tel. 030 / 52 00 59-256)

von der Prognos AG jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Evaluationsteam der Prognos AG

Frage 1: Steht Ihre Bibliothek in Kontakt mit einem bzw. mehreren Fachinformationsdiensten (FID)?

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

<input type="checkbox"/>	Ja, mit einem FID
<input type="checkbox"/>	Ja, mit mehreren FID
<input type="checkbox"/>	Nein [FILTER: Weiter mit Frage 2]

Frage 1a: In welcher Form steht Ihre Bibliothek in Kontakt mit einem bzw. mehreren Fachinformationsdiensten? Durch wen bei Ihnen im Hause wird dieser Kontakt wahrgenommen?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.

Der Kontakt zwischen meiner Bibliothek und dem/den Fachinformationsdienst(en) wird wahrgenommen durch ...	... die Bibliotheksleitung.	... Fachreferent/-innen.	... sonstige Mitarbeiter/-innen.	Es findet kein Austausch statt.	Weiß nicht.
Teilnahme an Informationsveranstaltungen von Fachinformationsdiensten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teilnahme an Schulungen von Fachinformationsdiensten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Austausch im Rahmen von bibliothekarischen Fachgremien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Austausch im Rahmen von Tagungen, Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitgliedschaft im Beirat eines oder mehrerer Fachinformationsdienste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punktuelle, anlassbezogene Anfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informelle Gespräche mit Vertretern von Fachinformationsdiensten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges, und zwar _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 2: Welche Rolle kommt Ihrer Meinung nach den Fachinformationsdiensten für die Literaturversorgung von Wissenschaftler/-innen insgesamt zu?

Bitte beurteilen Sie mit Blick auf die Literaturversorgung der Wissenschaftler/-innen in Deutschland insgesamt die folgenden Aussagen auf einer Skala von „trifft voll zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“.

	trifft voll zu				trifft überhaupt nicht zu				weiß nicht
Die Fachinformationsdienste ergänzen die Arbeit der wissenschaftlichen Bibliotheken vor Ort.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Die Arbeit der FID- und der Nicht-FID-Bibliotheken unterscheidet sich stark.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Die von Fachinformationsdiensten angebotenen Dienstleistungen verbessern den Zugang zu Spezialliteratur und forschungsrelevanten Informationen für die Nutzer/-innen meiner Bibliothek deutlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Ein Wegfall der Fachinformationsdienste würde die Versorgung der Wissenschaft mit Spezialliteratur und forschungsrelevanten Informationen deutlich verschlechtern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Die Dienstleistungen der Fachinformationsdienste sind bei Wissenschaftler/-innen kaum bekannt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Frage 2a: Welche Erwartungen haben Sie an die Fachinformationsdienste?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Erwartungen.

Frage 4: An welchem Typ von Bibliothek sind Sie tätig?*Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an.*

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Staatsbibliothek |
| <input type="checkbox"/> | Landes-/Regionalbibliothek |
| <input type="checkbox"/> | Universitätsbibliothek |
| <input type="checkbox"/> | Hochschulbibliothek (Fachhochschulen) |
| <input type="checkbox"/> | Zentrale Fachbibliothek |
| <input type="checkbox"/> | Wissenschaftliche Fach- oder Spezialbibliothek |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges |

Frage 5: Welche Position haben Sie in Ihrer Bibliothek inne?*Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.*

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bibliotheksleitung |
| <input type="checkbox"/> | Stellvertretende Bibliotheksleitung |
| <input type="checkbox"/> | Abteilungsleitung |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges, und zwar: _____ |

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

DFG